

EDU REKHA INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS, LAW AND SOCIAL SCIENCE

Journal Homepage: <https://edurekhapublisher.com/erijalss/>

Volume- 2 Issue -1 (January-February) 2026

ISSN: 3107-5169 (Online)

Frequency: Bimonthly

PAGES: 36-41

ARTICLE TITLE:

ENJEUX ET DEFIS DE LA BAISSSE DU NIVEAU SCOLAIRE AU TCHAD

MADIDE Ndingatouloum Silas

Université de Doba au Département de Géographie, BP: 03 Doba-TCHAD

Abstract

The decline in educational standards in the Chad is a major issue that affects the quality of education in the country. This phenomenon is linked to several factors, including insufficient educational resources, inadequate teacher training, overcrowded classrooms, and difficult socio-economic conditions, especially in rural areas. The study examines the underlying causes of this decline in educational standards and its consequences on students and the education system. Key recommendations include strengthening continuous teacher training, improving school infrastructure, providing access to modern educational resources, and raising community awareness about the importance of education. These actions will improve the quality of education and ensure a more promising future for young Chadians.

Keywords: Education, baisse de niveau scolaire, Logone Oriental, enjeux et défis, Tchad

EDU REKHA INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTS, LAW AND SOCIAL SCIENCE (ERIJALSS)

Law & social science, anthropology, business studies, communication studies, corporate governance, criminology, cross-cultural studies, demography, development studies, economics, education, ethics geography, history, industrial relations, information science, international relations, law, health, linguistics

JOIN US
+91 8638576262
edurekhapublisher.com

ARTICLE HISTORY

RECEIVED
26-01-2026

ACCEPTED
29-01-2026

PUBLISHED
07-02-2026

Corresponding author:

MADIDE Ndingatouloum
Silas

Université de Doba au
Département de Géographie, BP :
03 Doba-TCHAD

Introduction

Depuis plusieurs années, le Tchad fait face à une dégradation progressive de la qualité de son système éducatif, marqué notamment par une baisse généralisée du niveau scolaire. Ce phénomène est particulièrement préoccupant dans certaines Provinces comme le Logone Oriental, où les résultats académiques, les taux d'achèvement et la maîtrise des compétences de base restent très faibles, malgré la croissance démographique et la multiplication des établissements scolaires. Cette situation soulève des inquiétudes quant à l'avenir éducatif, économique et social de la jeunesse locale.

La Province du Logone Oriental, bien qu'elle bénéficie d'un certain dynamisme économique dû à la présence des ressources naturelles et d'activités agricoles, reste confrontée à de nombreux défis éducatifs : manque d'enseignants qualifiés, infrastructures délabrées, surcharge des classes, faible taux de scolarisation des filles, absences fréquentes des enseignants, etc. ces éléments combinés compromettent les chances d'une éducation de qualité et sapent les efforts de développement humain durable. Dès lors, il est pertinent de se poser la question suivante : quels sont les enjeux et les défis majeurs liés à la baisse du niveau scolaire dans la Province du Logone Oriental, et quelles stratégies peuvent être mises en œuvre pour y remédier ?

Ce travail se propose d'analyser les causes, les manifestations et les conséquences de la baisse du niveau scolaire dans cette région, tout en explorant des pistes de solutions adaptées au contexte local.

1. Problématique

Le Tchad fait face depuis plusieurs années à une dégradation progressive de la qualité de son système éducatif, marquée par une baisse générale du niveau scolaire des élèves. Ce phénomène se traduit par des performances faibles aux examens, une mauvaise maîtrise des compétences fondamentales (lecture, calcul et expression), un taux élevé de redoublement et d'abandons, et un désintérêt croissant pour l'école. Le système éducatif tchadien est confronté à de nombreux dysfonctionnements qui affectent la qualité de l'enseignement, notamment en milieu rural et dans les zones enclavées. Dans la Province du Logone Oriental, ces difficultés se traduisent par une baisse marquée du niveau scolaire des élèves, perceptible à travers les faibles taux de réussite aux examens officiels, la mauvaise maîtrise des savoirs de base (lecture, écriture, calcul), et un échec scolaire élevé.

Malgré les efforts de l'Etat et de certains partenaires pour améliorer l'accès à l'éducation, les résultats restent en deçà des attentes. Plusieurs facteurs semblent alimenter cette situation: manque d'infrastructures adéquates, pénurie d'enseignants qualifiés, surcharge des classes, précarité des conditions d'apprentissage, faibles implications des parents, ou encore instabilité du calendrier scolaire. Ces défaillances structurelles et organisationnelles compromettent non seulement l'avenir des apprenants, mais freine aussi le développement local. Dans ce contexte, il devient urgent de s'interroger sur les enjeux et les défis liés à cette crise éducative.

Ainsi, la question centrale qui se pose est : Quels sont les facteurs structurels, pédagogiques et sociaux à l'origine de la baisse du niveau scolaire dans la province du Logone Oriental, et comment y remédier de manière durable? Cette problématique vise à orienter la réflexion vers une compréhension globale du phénomène, en tenant compte des contextes local, institutionnel et socio-économique

De cette question centrale découlent les questions spécifiques suivantes :

- Quels sont les principaux facteurs explicatifs de la baisse du niveau scolaire dans la Province du Logone Oriental?
- Quel est l'impact de cette baisse sur les performances des élèves et sur le système éducatif local?
- Quelles stratégies peuvent être mises en place pour améliorer durablement la qualité de l'enseignement dans cette Province?
- Quel rôle jouent les parents, les enseignants, les autorités éducatives et les partenaires dans la gestion de cette crise éducative.

1.1. Objectifs, domaine et intérêt de l'étude

1.1.1. Objectif de l'étude

L'objectif de cette étude consiste de façon globale à analyser les enjeux et les défis liés à la baisse du niveau scolaire au Tchad afin de proposer des pistes d'amélioration du système éducatif.

De manière spécifique, cette étude cherche à :

- Identifier les causes principales de la baisse de niveau scolaire.
- Evaluer les conséquences de cette situation sur les élèves et la société.
- Recenser les initiatives existantes pour améliorer la qualité de l'enseignement
- Proposer des recommandations concrètes pour relever le niveau scolaire.

1.1.2. Domaine de l'étude

L'éducation constitue un pilier fondamental du développement d'un pays, en particulier dans les pays en voie de développement comme le Tchad. L'amélioration du niveau scolaire est essentielle pour garantir une formation de qualité, préparer les jeunes à affronter les défis économiques et sociaux, et renforcer la compétitivité du pays dans un monde globalisé. Cependant, au Tchad, les résultats scolaires des élèves connaissent une tendance à la baisse depuis plusieurs années, notamment au primaire et au secondaire. Cette section introduira les enjeux liés à la baisse du niveau scolaire, en se concentrant sur les aspects théoriques et pratiques de l'éducation.

1.1.2. Intérêt de l'étude

L'intérêt de cette étude se focalise dans les domaines suivants :

- Scientifique : elle contribue à la compréhension des causes multisectorielles de la baisse du niveau scolaire en milieu tchadien et enrichit la littérature sur les systèmes éducatifs en contexte africain.
- Social: elle permet de mettre en lumière les inégalités et les obstacles qui freinent l'accès à une éducation de qualité, notamment en zone rurale.
- Institutionnel : elle fournit des éléments d'aide à la prise des décisions pour les autorités éducatives, les ONG et les partenaires techniques en matière de politiques éducatives adaptées.
- Pédagogique : elle aide à identifier les pratiques éducatives inadéquates et propose des pistes d'amélioration pour relever le niveau scolaire.

1.2. Justification, cadre Conceptuel et théorique

1.2.1. Justification

L'éducation est un levier fondamental de développement. La baisse de niveau scolaire au Tchad fragilise la formation des ressources humaines, compromet l'insertion des jeunes et limite la compétitivité du pays. Comprendre les causes profondes de cette situation est

essentiel pour orienter les politiques éducatives et garantir une éducation de qualité accessible à tous.

1.2.2. Cadre conceptuel

Le cadre conceptuel repose sur les notions clés suivantes :

- Niveau scolaire : renvoie au degré de maîtrise des compétences (lecture, écriture, calcul, raisonnement) attendues à un certains stade de la scolarité.
- Qualité de l'éducation : désigne l'efficacité du système éducatif à garantir un apprentissage réel et équitable.
- Bisse du niveau : traduit une régression ou stagnation des acquis scolaires des apprenants malgré la progression dans les classes.
- Facteurs endogènes/exogènes : incluent les éléments internes (pédagogie, enseignants, gestion scolaire) et externes (milieu familial, socio-économique, politique éducative) qui influencent le niveau scolaire.

1.2.3. Cadre théorique

Cette étude s'appuie sur deux approches théoriques complémentaires :

- ✓ **La théorie du capital humain** : Elle considère l'éducation comme un investissement essentiel pour le développement économique et social. Une baisse de niveau scolaire affaiblit ce capital et limite les perspectives d'évolution des individus et du pays. Cette théorie du capital humain considère que la formation et le développement des compétences sont des investissements qui augmentent la productivité et les revenus. Elle met l'accent sur l'importance de l'éducation, de la formation, de la santé et de l'expérience dans la création de richesse et de croissance économique. Et elle suggère que les différences de revenus entre les individus peuvent être attribuées à leurs niveaux de capital humain.
- ✓ **L'approche systémique de l'éducation** : Elle analyse l'école comme un système composé de plusieurs éléments interdépendants (enseignants, élèves, ressources, environnement). Une défaillance dans un maillon impacte tout le système, par exemple la qualité des enseignants ou moyens pédagogiques peut ou peuvent influencer sur les résultats attendus. L'approche systémique est le cadre d'analyse des phénomènes complexes, centré sur les interactions. Appliquée à l'éducation elle consiste à identifier le système éducatif dans toutes ses composantes ainsi que les interactions avec son environnement. L'approche systémique consiste à réunir des ensembles d'informations dans un cadre de référence, ensuite à préciser le but du système, définir les limites et les écarts à ne pas dépasser, identifier les éléments importants avec les types d'interactions entre ces éléments. L'approche systémique fait référence à une méthode d'analyse, une façon de traiter un système complexe avec un point de vue global sans se focaliser sur les détails. Elle vise à mieux comprendre la complexité sans trop simplifier la réalité.

1.2.4. Cadre contextuel

Au Tchad, le système éducatif fait face à de nombreux obstacles: grèves fréquentes, manque de formation continue des enseignants, insuffisance des infrastructures scolaires, classes surchargées, programmes inadaptés, pauvreté des ménages, et instabilité dans certaines régions. Ces facteurs se conjuguent et contribuent à une baisse progressive du niveau des élèves, comme le montrent les faibles

taux de réussite aux examens nationaux. Cette situation menace la mission de l'école comme moteur d'émancipation et de développement.

2. Méthodologie de recherche

2.1. Méthodes

La recherche est qualitative et descriptive, visant à comprendre les pratiques pédagogiques, les obstacles rencontrés par les enseignants et élèves, ainsi que les perceptions autour de des enseignements. Elle est également exploratoire, car elle cherche à identifier des pistes d'amélioration. L'étude est menée au lycée Bernard Dikwoi de Doba, chef-lieu de la Province du Logone Oriental, Ecole de Gaki de Doba, lycée Yokaoudjim de Bodo, l'école primaire de Gouri Békonda et au CEG de Bémbeitada. Ces écoles, CEG et lycée sont représentatifs des établissements primaires et secondaires dans une région en développement. La population et l'échantillonnage sont composés des enseignants (12) pour analyser leur formation, méthodes, contraintes pédagogiques ; les élèves des classes de seconde, 1ère et Terminale(120) pour évaluer leur compréhension, leur difficultés et l'intérêt porté aux enseignements et les administrateurs scolaires(5) pour comprendre les politiques pédagogiques et les moyens alloués. La méthode d'échantillonnage est basée sur la méthode raisonnée pour tirer l'échantillonnage. L'objectif est de recueillir des données pertinentes à travers les acteurs directement impliqués dans le processus éducatif : enseignants, élèves et administrateurs. Cette étude cherche à identifier les causes de la baisse du niveau scolaire sans prétention à une généralisation à grande échelle. L'échantillon est composé selon le tableau ci-dessous:

Tableau 1: Répartition des enquêtés selon les établissements

Types d'enquêtés	Nombre	Pourcentage
Administrateurs	5	3,64
Enseignants	12	8,76
Elèves	120	87,60
Total	137	100,00

Source: Enquête de terrain 2025, Madidé N. Silas

Sur 137 personnes interrogées au lycée Bernard Dikwoi de Doba, les élèves représentent 87,60 % soit 120 de l'effectif de personnes interrogées ; les enseignants 8,76 % soit 12 personnes interrogées et les administrateurs 3,64 % soit 5 personnes interrogées.

2.2. Matériels

Cette étude utilise une approche qualitative, en combinant des méthodes de collecte des données variées:

- Entrevues semi-structurées avec des responsables éducatifs, des enseignants, des élèves et des parents pour recueillir des témoignages sur les défis et les perceptions liés à la baisse du niveau scolaire.
- Questionnaires administrés à un échantillon d'élèves et d'enseignants pour évaluer leur satisfaction par rapport au système éducatif et identifier les causes perçues de cette baisse du niveau.
- Analyse documentaire des rapports nationaux et internationaux sur l'éducation au Tchad, pour mettre en évidence les tendances et statistiques relatives au niveau scolaire.

- L'étude se base sur un échantillon raisonné qui est constitué par 6 établissements publics et 2 établissements privés. Les critères de choix se résument sur la représentativité géographique, la taille des effectifs, et la diversité des résultats scolaires.

3. Résultats

L'analyse des données collectées met en lumière plusieurs facteurs majeurs qui contribuent à la baisse du niveau scolaire au Tchad.

3.1. Insuffisance des ressources pédagogiques

La plupart des enseignants du Tchad, en particulier dans les zones rurales, déplorent un manque flagrant de matériel pédagogique de qualité. Les manuels scolaires sont obsolètes, souvent en mauvais état, et ne couvrent pas toujours l'intégralité de programmes. Le manque de supports visuels comme cartes, tableaux interactifs, images satellitaires, empêche les enseignants d'illustrer de manière concrète les concepts étudiés en classe, ce qui complique la compréhension des élèves. De plus, les technologies modernes, telles que les ordinateurs et l'accès à l'internet, sont quasi inexistantes dans de nombreuses écoles, ce qui réduit les possibilités d'apprentissage et d'interaction avec des ressources externes. L'un des problèmes majeurs identifiés est la faiblesse de la formation initiale et continue des enseignants. De nombreux enseignants n'ont pas reçu une formation adéquate en pédagogie, ce qui affecte directement leur capacité à transmettre efficacement les connaissances. Une grande partie du corps enseignant se concentre encore sur une pédagogie traditionnelle basée sur la transmission unilatérale des savoirs, sans tenir compte des besoins et des capacités des élèves. L'absence de formation continue limitant l'adaptation des enseignants aux nouvelles méthodologies pédagogiques aggrave la situation.

3.2. Surcharge des classes

Les classes sont souvent surchargées, ce qui empêche les enseignants d'individualiser l'enseignement. Certaines classes comptent plus de 50 élèves, rendant difficile une gestion de classe pédagogique efficacement et un suivi personnalisé des élèves. La surcharge de classe nuit également à la qualité des interactions entre l'enseignant et ses élèves, entravant la compréhension des sujets étudiés et réduisant les chances de succès scolaire.

3.3. Abandon scolaire et inégalité de genre

Le taux d'abandon scolaire est particulièrement élevé dans certaines régions, en grande partie en raison de la pauvreté, des mariages précoces et du travail des enfants. Les filles, en particulier, sont davantage concernées par l'abandon scolaire, souvent en raison de normes sociales et culturelles qui privilégient leur présence à la maison plutôt que leur scolarisation. Le faible niveau d'accès à l'éducation dans certaines communautés rurales accentue encore cette inégalité. Grâce à l'analyse comparative entre écoles urbaines et rurales, publiques et privées, on pourra identifier les zones à très faible performance scolaire, souvent corrélées à un faible encadrement pédagogique où à des conditions socio-économiques précaires. De nombreuses écoles, surtout en milieu rural, sont mal équipées et manquent des bâtiments adaptés pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions. Les entretiens feront ressortir des témoignages significatifs sur l'absentéisme enseignant, le manque de motivation des élèves, ou encore les découragements des parents face à faible rentabilité perçue par l'école. Une partie d'élèves, notamment dans les zones rurales, abandonnent l'école prématurément en raison de la pauvreté, du travail précoce ou de la pression. Les conditions socio-

économiques dans lesquelles évoluent de nombreux élèves constituent un frein majeur à la réussite scolaire. Les familles pauvres ne peuvent pas toujours acheter des manuels scolaires, des fournitures ou payer les frais de scolarité, ce qui oblige certains élèves à abandonner l'école. De plus, la pression de travailler pour subvenir aux besoins de la famille pousse parfois les élèves, notamment dans les zones rurales, à quitter l'école pour chercher des emplois précaires.

3.4. Effets cumulés de la crise éducative

Les résultats démontrent que la baisse du niveau n'est pas seulement pédagogique, mais à des impacts plus larges: augmentation du décrochage, vulnérabilité face aux dérives scolaires comme délinquance ou extrémisme, et difficulté à intégrer le monde professionnel. Une grande partie des enseignants n'a pas reçu de la formation adéquate et continue. L'étude a montré que les inspections pédagogiques sont peu fréquentes, mal équipées, et que les remontées d'information sont souvent non exploitées, contribuant un pilotage peu réactif du système.

4. Discussion et recommandations

4.1. Discussion

Les résultats obtenus révèlent que la baisse du niveau scolaire au Tchad résulte d'un ensemble de facteurs structurels, socio-économiques et culturels qui influencent directement l'expérience éducative des élèves. Cette situation présente des enjeux importants pour l'avenir du pays. L'absence de matériel pédagogique moderne et de ressources éducatives adéquates réduit considérablement la qualité de l'enseignement au Tchad. Les enseignants bien qu'engagés, peinent à rendre les concepts géographiques et mathématiques accessibles et intéressants pour les élèves. Cela impacte directement la motivation des élèves et leur capacité à comprendre et retenir les notions essentielles. En l'absence de technologies et supports modernes, l'enseignement reste figé dans des méthodes traditionnelles, limitant les opportunités d'apprendre autrement comme l'exemple de l'apprentissage interactif. La faiblesse de la formation des enseignants est un problème majeur. Les enseignants doivent être formés non seulement aux matières qu'ils enseignent, mais aussi à des méthodes pédagogiques adaptées aux réalités du terrain.

Cette baisse du niveau scolaire au Tchad, et plus particulièrement dans la Province du Logone Oriental, soulève de multiples enjeux qui affectent à la fois le système éducatif, les familles et le développement local. La problématique de la baisse du niveau scolaire au Tchad, notamment dans la région du Logone Oriental, est largement documentée par plusieurs chercheurs, experts en éducation et institutions. Cette section croise les résultats du terrain les analyses théoriques et empiriques antérieures.

Selon le rapport de la Bank mondiale (2020), le système éducatif tchadien souffre d'un sous-investissement chronique. Le faible budget alloué à l'éducation (moins de 3% du PIB) est jugé insuffisant pour répondre à une population scolaire croissante. Ce sous-financement se traduit par des conditions d'apprentissage précaires, ce qui confirme également les données observées dans le Logone Oriental. Bianchini (2013), dans ses travaux sur l'éducation en Afrique centrale, évoque un « fossé rural-urbain » croissant en matière de qualité éducative. Cette observation est valable au Logone Oriental, où les zones rurales comme Bodo ou Béboto souffrent d'un manque criant d'enseignants formés, contrairement au centre urbain comme Doba.

Dans sa thèse sur l'efficacité du système éducatif tchadien, Y. Mahamat (2017) souligne que l'absentéisme des enseignants et le

recours aux maîtres communautaires non formés affectent la qualité de l'enseignement. Cette réalité est visible dans les écoles du Logone Oriental, où le taux d'encadrement peut descendre à moins d'un enseignant pour 80 élèves. La surpopulation dans les classes est un problème fréquent dans de nombreuses écoles tchadiennes. Un nombre élevé d'élèves dans une classe rend difficile la gestion de la discipline et la prise en compte des besoins individuels. La gestion de classe devient un défi lorsque l'enseignant doit consacrer du temps à maintenir l'ordre au lieu de se concentrer sur l'apprentissage. Cette surcharge, couplée à un manque de ressources humaines et matérielles, entraîne une diminution de l'efficacité de l'enseignement et compromet l'épanouissement des élèves.

L'UNICEF (2018) évoque que le poids des traditions (mariages précoces, faible valorisation de l'éducation des filles) reste un obstacle majeur. Cela est confirmé par les enquêtes locales, où les filles sont souvent déscolarisées dès le primaire pour des raisons socio-culturelles. Les inégalités de genre sont un autre facteur clé contribuant à la baisse du niveau scolaire, en particulier pour les filles. Les normes culturelles qui valorisent davantage le travail domestique des filles que leur éducation limite leurs chances de réussite scolaire. Des programmes spécifiques doivent être mis en place pour encourager l'accès à l'éducation pour les filles, réduire les mariages précoces et éliminer les obstacles culturels qui entravent leur scolarisation.

La théorie de Becker (1964) sur le capital humain rappelle que l'éducation est un levier clé pour le développement économique. Dans le contexte du Logone Oriental, la baisse du niveau scolaire compromet la constitution de ce capital, prolongeant ainsi le cycle de pauvreté et de sous-développement.

Des études menées au Niger et au Burkina Faso (Kaboré, 2016) montrent que des stratégies participatives et communautaires ont amélioré la qualité de l'enseignement primaire. Cela invite repenser le modèle tchadien à partir d'expériences réussies dans des contextes similaires.

Enfin, la baisse du niveau scolaire est un problème complexe qui nécessite une action concertée à plusieurs niveaux : réforme du système éducatif, amélioration des infrastructures scolaires, renforcement de la formation des enseignants, et un soutien plus important pour les élèves vulnérables. Le gouvernement, les acteurs locaux et les partenaires internationaux doivent collaborer pour trouver des solutions adaptées aux spécificités du Tchad et garantir une éducation de qualité pour tous. L'analyse croisée montre que la baisse du niveau scolaire est à la fois une conséquence et un symptôme des défaillances structurelles, sociales et politiques. Il est urgent de revaloriser l'école dans le Logone Oriental à travers une gouvernance éducative inclusive, participative et équitable.

4.2. Recommandations

Après avoir étudié et analysé la situation de la baisse du niveau scolaire, l'étude a recommandé :

- ❖ **Renforcement de la formation des enseignants** : Mettre en place des programmes réguliers de formation initiale et continue pour améliorer les compétences pédagogiques et renforcer la motivation professionnelle. Organiser régulièrement des formations pédagogiques continues et recruter les enseignants de qualité surtout en zones rurales.
- ❖ **Amélioration des infrastructures scolaires** : Investir dans la construction et la réhabilitation des salles de classe, équiper les écoles de mobiliers, manuels, bibliothèques et

DOI: 10.5281/zenodo.18513099

outils numériques adaptés. Assurer l'accès à l'eau, à l'électricité et à des latrines fonctionnelles.

- ❖ **Stabilisation du calendrier scolaire** : Réduire les grèves par un dialogue constant entre Etat, les enseignants et les syndicats. Veiller au respect des calendriers scolaires et académiques.
- ❖ **Réduction du taux d'encadrement** : Recruter davantage d'enseignants pour réduire les effectifs par et permettre un meilleur suivi des élèves.
- ❖ **Soutien scolaire ciblé** : Organiser des cours de rattrapage pour les élèves en difficulté, notamment en lecture, écriture et mathématiques, dès primaire.
- ❖ **Renforcement du suivi pédagogique** : Rendre les inspections plus fréquentes et efficaces pour assurer un meilleur encadrement et contrôle de la qualité de l'enseignement. Adapter les contenus des cours aux réalités locales et aux compétences utiles. Mettre en place un mécanisme local de contrôle de la qualité des enseignements et publier régulièrement des rapports de performance scolaire. Intégrer davantage les TIC dans l'enseignement.
- ❖ **Implication des parents et communautés** : Promouvoir la responsabilisation des parents dans le suivi scolaire, et impliquer les comités de gestion scolaire dans la gouvernance locale. Sensibiliser les parents à l'importance de l'éducation.
- ❖ **Lutte contre la pauvreté scolaire** : Mettre en place des aides (cantines, bourses, fournitures gratuites) pour limiter l'abandon scolaire lié aux difficultés économiques.
- ❖ **Planification décentralisée** : Favoriser une gestion locale de l'éducation plus souple, adaptée aux réalités régionales et facilitant les initiatives innovantes.

Conclusion

La baisse du niveau scolaire au Tchad constitue un défi majeur pour le système éducatif et pour l'avenir du pays. Bien que de nombreux obstacles existent, il est possible d'y remédier par des réformes à la fois structurelles et pédagogiques. Le gouvernement, les acteurs locaux et les partenaires internationaux doivent collaborer pour trouver des solutions adaptées aux spécificités du Tchad et de garantir une éducation de qualité pour tous. En mettant en œuvre les recommandations proposées, il serait possible d'améliorer la qualité de l'éducation, d'accroître le taux de réussite et de garantir un avenir plus prometteur pour les jeunes tchadiens.

Bibliographie

1. Boubacar, A.(2017). « Défis de la qualité de l'éducation en Afrique francophone ». Revue Africaine d'Education et de Développement, 12(3), 45-59.
2. Badini Amade (1993), CADRE REFERENTIEL ET EXPERIENCE D BIJRKINA FASO Bibliographie documentaire sur les expériences d'éducation non formelle au Burkina Faso et dans la sous-région, Banque Mondiale (1991), sectorielle sur la qualité de l'enseignement primaire, volume III : Essai expérimental d'évaluation diagnostique, septembre. Mondiale (1993), Une évaluation de la qualité de l'enseignement primaire.
3. Burkina Faso, MEBAM(1989), Rapport final du Séminaire d'évaluation de l'éducation de base, Koudougou, janvier.

4. Boyer, P.(2016). Les défis de l'éducation en Afrique subsaharienne : le cas du Tchad. *Revue d'éducation*, 38(4), 45-62.
5. CONFEMEN(2020). Rapport PASEC : Performance des systèmes éducatifs en Afrique. Dakar : CONFEMEN
6. Diop, M., & Traoré, S ; (2015). « Facteurs influençant la réussite scolaire en milieu rural au Sahel ». *Cahiers d'Etudes Africaines*, 198(1), 85-102.
7. Felder, G., & Tchani, D.(2017). Les politiques éducatives et leurs impacts sur la qualité de l'enseignement en Afrique. Paris : L'Harmattan.
8. Haggai, M.(2019). Analyse des déterminants de la qualité de l'éducation de base au Tchad. *Revue Tchadienne des Sciences Sociales*, 12(2), 45-61.
9. INSEED.(2020). Enquête Démographique et de Santé au Tchad(EDST III). N'Djaména : Institut National de la Statistique.
10. Ministère de l'Education Nationale et la Promotion Civique(MENPC-Tchad).(2021). *Annuaire statistique de l'éducation 2020-2021*. N'Djaména : MENPC.
11. Ministère de l'Education Nationale du Tchad.(2020). *Statistiques éducatives annuelles*. N'Djaména MEN. HUGON, P., Codirection avec MICHALET, C., 2005, *Les nouvelles régulations de l'économie mondiale*, Karthala, Paris.
12. POURTIER, R., 2010, « L'éducation, enjeu majeur de l'Afrique postindépendances. Cinquante ans d'enseignement en Afrique : un bilan en demi-teinte », *Afrique contemporaine*, vol. 235, no. 3, p. 101-114.
13. Ministère de l'Education Nationale(2021). *Rapport sur la situation de l'éducation au Tchad*. N'Djaména : Ministère de l'Education Nationale.
14. Tchad, INSEED.(2019). *Enquête nationale sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté*. N'Djaména : Institut National de la Statistiques, des Etudes Economiques et Démographiques.
15. UNESCO(2018). *Rapport mondial sur l'Education et développement durable*. Paris : UNESCO
16. UNESCO(2022). *Rapport mondial sur l'éducation 2022 : vers un enseignement de qualité pour tous*. Paris : UNESCO.
17. UNESCO(2022). *Rapport mondial de suivi sur l'éducation : Les défis de l'équité en Afrique subsaharienne*. Paris : Unesco.
18. UNESCO, 2015, *Rapport de suivi sur l'Education Pour Tous*, Unesco, Paris.
19. UNICEF.(2021). *Rapport sur l'éducation et protection des enfants au Tchad*. N'Djaména : UNICEF.
20. UNICEF Tchad.(2022). *Situation de l'éducation des enfants au Tchad*. N'Djaména : UNICEF.
21. World Bank(2019). *Education in Africa : Challenge and prospects*. Washington, DC : World Bank.
22. Youssouf, A.(2018). *Facteurs de l'échec scolaire en milieu rural au Tchad : le cas de la région du Logone Oriental*. Mémoire de master, Université de N'Djaména.